

ПРО ВИДАННЯ КНИГИ ОЛЕКСАНДРА ШУЛЬГИНА “УКРАЇНА ПРОТИ МОСКВИ”

Тетяна Антонюк

ABOUT THE PUBLICATION OF OLEXANDR SHULGIN’S BOOK “UKRAINE AGAINST MOSCOW”

Tetiana Antoniuk

У 2023 р. вперше українською мовою вийшла друком книга: **Олександр Шульгин. Україна проти Москви. 1917 рік. Переклад з французької мови, примітки і додатки – Олени Леонтович. Передмова, коментарі – Валентини Піскун. Київ, 2023. 208 с.** Актуальність книги не лише пов’язана з нинішньою війною, яку розв’язала Росія проти України. Ця книга є актуальною з моменту її появи (перекладено за виданням: Choulguine, Alexandre (1935). *L’Ukraine contre Moscou* (1917). Paris: Librairie Felix Alcan), оскільки розкриває досвід боротьби українців за власну державу у 1917 – початку 1918 років та дає можливість зрозуміти сутність російського “братерства”, в яку б форму воно не маскувалося, його імперськість і шовінізм є очевидними.

Нове видання вийшло в серії “Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична», Вип. 31 під егідою Національної академії наук України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, ДП “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв”.

Передмову та коментарі до видання підготувала відома історикня, докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України Валентина Піскун. Викладу змісту книги О. Шульгина передують тексти “Рідне слово здалеку в просторі і часі почує Україна”

та “Достойний нащадок славних прашурів” авторства письменниці, членкині Національної спілки письменників України, двоюрідної небоги О. Шульгіна Олени Леонтович, котра й переклала книгу з французької на українську мову.

Книга вміщує портрет О. Шульгіна, фотографії: Олександр Шульгін, перший Генеральний секретар міжнародних справ Київ, 1917 рік; титульний аркуш першого (французького) видання цієї книги; могила О. Шульгіна в Сарселі (Франція). Також у книзі наявний додаток № 1: Олександр Шульгін. Пам’яті Леонтовича, іменний покажчик. Наклад видання 500 примірників. Книга має чудові книжкові характеристики: тверда палітурка, виконана на якісному папері читабельним шрифтом.

Зміст видання знайомить читача не лише з непересічною особистістю, але й занурює у революційні події руйнування Російської імперії та боротьби України за свою незалежність. Олександр Шульгін – один із провідників Української революції 1917–1923 рр., перший Міністр закордонних справ незалежної Української Народної Республіки, діяч прометеївського руху – міжнародного визвольного руху поневолених Росією народів, історик і публіцист у своїх спогадах описує події 1917 року, осмислює, аналізує причинно-наслідкові зв’язки, конкретизує деякі явища і вчинки політиків.

У Вступі О. Шульгін знайомить читача з Росією 1917 року, зокрема наголошує: “Ця країна-чудовисько, яка захопила одну шосту частину світу і складалася з абсолютно різних народів, була приречена на переверот: і що довше він триватиме, то буде страшнішим і не виправним... <...> ... якщо Україна і Московія коли-небудь захочуть відновити нормальні відносини, їм доведеться повернути взаємну свободу і незалежність. <...> Ми вважаємо, до того ж, що біда Росії є лише результатом її імперіалізму”. Автор висловлює щирю віру в українську суб’єктність: “Коли впертість народу доблесна, не треба боятися за його майбутнє: Україна буде вільною і незалежною” (с. 4–5).

У першому розділі “У часи вранішньої зорі” О. Шульгін занурює читача в процес національно-культурного відродження України та українства. Порівнює Україну з Чехословаччиною, передає дух історії цих двох країн, зазначає, що “Україна та колишня Богемія ... пережили ... період абсолютизму, який подарував їм найсоліднішу

внутрішню організацію, яку коли-небудь мали ці дві країни. Та доля воліла, щоби цей абсолютизм застосували в Богемії Габсбурги, а в Україні – Романови, тобто він мав бути повністю позбавленим національного елемента... одна була зрусифікована, друга – згерманізована. Аристократію цих двох країн частково або винищили, або «денаціоналізували» своїми урядами. Ці народи, які потонули в невіданні, втратили будь-який вплив, були забуті як вільні нації, зуміли зберегти свій характер, свою мову, свої етнографічні особливості. Вони також зберегли традиції, історичні спогади, сила яких одного дня врятувала їх від небуття” (с. 9–10).

Автор розкриває зміст українського ренесансу на початку XIX ст., роль Гоголя і Шевченка, характеризує патріотичний рух в Україні в кінці XIX ст., на особистому прикладі показує як здійснювалося формування патріотичного духу в сім'ях українських інтелектуалів, яку роль у національному відродженні відіграли традиції і театр. Аналізує національний рух напередодні 1905 р., революцію 1905 р. як переддень революції 1917 р. (с. 11–35).

У другому розділі книги “Падіння імперії” автор описує свої враження про події 23 лютого 1917 р. в Петрограді, народну перемогу, про українців Петрограда, котрі в цій революційній ситуації створили Національну Раду, яка одразу порозумілася з Києвом та висловила Тимчасовому уряду Росії свої побажання. Автор пише про сподівання, що новий режим дозволить українцям організувати свою країну та відновити її суверенітет, невпевненість щодо достатньої сили революції та небезпеку від розбіжностей між Тимчасовим урядом і Советами. О. Шульгин згадує, що був делегатом разом з М. Корчинським у Петроградському Советі з конкретною метою – скористатися кожною можливістю захистити інтереси України. Характеризує Совети, політику лівих, полеміку між Тимчасовим урядом і Советами, свій від'їзд з Петрограда до Києва 23 березня 1917 р. (с. 35–66).

У розділі “Пробудження України” детально описані події революції в Україні, створення Центральної Ради, І Універсал – українські вимоги і відмова Петрограда, здобутки України в часи Тимчасового уряду. Знаходимо текст Статуту України – Ухвали Центральної Ради в липні 1917 р., текст Розпорядження Тимчасового уряду щодо Генерального секретаріату України від 4 серпня 1917 р.,

акцентує увагу на протиріччях, які загострювались між Центральною Радою та Тимчасовим урядом: "...можна сказати, що Центральна Рада відігравала роль парламенту, а Тимчасовий уряд – монархії. Ми були урядом. Неважко здогадатися, що колективний і водночас іноземний монарх був не надто поступливий. Зате і Центральна Рада була вимогливим і недовірливим парламентом. ... дух недовіри був властивим тому часу..." (с. 66–104).

У четвертому розділі "Незалежність" О. Шульгин говорить про падіння уряду Керенського та проголошення Української Демократичної Республіки, ширення ленінської пропаганди, тяжкі випробування України, невимовний безлад, який спричинила розбита армія (Південно-Західний і Румунський фронти), що опинилася на території України, про захоплення більшовиками Петрограду, ультиматум комісарів Москви до Української Демократичної Республіки, висунуті умови якого були неприпустимі.

На момент падіння Тимчасового уряду Київ був підпорядкований трьом різним силам (Генеральному секретаріату і Центральній Раді, яких підтримували українські полки; штабу російської армії в районі Києва, лояльному до уряду Керенського; відверто більшовицьким російським військам). Автор пише, ці сили не були у згоді між собою, але він був за однаковість зі штабом і за енергійні дії проти більшовицьких військ. Аналізує ситуацію в Києві, зазначає величезний престиж української влади, лояльність національних меншин до Центральної Ради після падіння Тимчасового уряду, оголошення Центральною Радою III Універсалу, який проголосив Українську Демократичну Республіку, застерігаючи, що федеральний союз між Росією та Україною не порушений. Але подальші події створили зовсім іншу ситуацію: ще до IV Універсалу 22 січня 1918 р., коли було проголошено абсолютну незалежність України, Українська Республіка вже була незалежною фактично. Автор розглядає основні акти зовнішньої політики за окреслений період, акцентує увагу читача на тому, що тенденцію до незалежності ніхто не придумав і не продиктував – вона розвинулася спонтанно і логічно.

Описує події Першої світової війни і України в ній, початок діяльності Міністерства закордонних справ і свою діяльність. Після проголошення I Універсалу його було призначено Генеральним секретарем національних справ, на цій посаді він працював до 14

січня (за старим стилем) 1918 р. Як секретар, О. Шульгин займався лише проблемою національних меншин України і аж ніяк не іншими народами, що входили до складу імперії. Одночасно неофіційно О. Шульгину випала честь подбати про представників іноземних держав, які цікавилися Україною. Він опікувався іноземними делегатами, які хотіли вивчити події в Україні. З листопада 1917 р. О. Шульгин фактично став міністром іноземних справ, а в січні 1918 р., коли секретаріат офіційно ввів назву “міністр”, він автоматично став Міністром закордонних справ. Детальніше йдеться про переговори у Брест-Литовську, де більшовики вели грізну кампанію проти українського уряду та Центральної Ради, неодноразово повторюючи, що Центральна Рада “буржуазна”, що вона “продалась капіталістам” і відмовляється від миру, якого прагне весь народ. О. Шульгин підготував текст для української делегації до Брест-Литовська, де виклав принципи України в ноті, адресованій усьому світові. Але затвердили текст одного із секретарів Миколи Порша, який максимально поступився більшовицьким ідеям, зокрема їхнім фразеологізмам.

О. Шульгин пише про визнання України з боку Франції й Англії, подає тексти прохання генерала Табуї, комісара Французької Республіки до Генерального секретаря закордонних справ Української Республіки щодо прийняття від 3 січня 1918 р. та прес-релізу щодо прийняття генерала Табуї, ноти генерала Табуї від 5 грудня.

Автор пише, що в той час український уряд хотів зближення з усіма народами, що постали з Російської імперії, виступав з кількома зверненнями за підписами Винниченка і його особисто, запрошуючи їх до об’єднання. Ідея федерації народів Чорного моря була в Україні на той час дуже популярною. Український уряд і міністр закордонних справ дбав про те, щоб не залишитися на самоті перед дуже могутніми Центральними країнами, хотіли покладатися не лише на країни Антанти, а й на народи Російської імперії, але серед безладу війни проти більшовиків, яку мали вести всі народи, було дуже важко реалізувати політичний план такої широкої співпраці. Тільки білоруси і литовці мали можливість прийняти нашу допомогу, – наголошує автор.

Приділяючи найбільше уваги розділу “Незалежність”, автор так актуально, як і для сьогодення наголошує: “Проголошення неза-

лежності України, поклавши кінець цілому періоду її історії, своєю чергою, стало лише початком довгої боротьби, страшного випробування для українського народу; випробування і боротьби, які ще далеко не завершені в мить, коли я пишу ці рядки...” (с. 104–139).

У розділі “Хрещення вогнем і кров’ю” О. Шульгин згадує про вторгнення більшовиків в Україну, захоплення Харкова, чому передувала ворожа агітація і пропаганда. Більшовики несамовито насаджували в голови українців і інших народів, що проживали в Україні, свої гасла: “...будьте спокійні, селяни, робітники і солдати України! Ми, більшовики московські, не схожі на царський уряд, ми визнаємо незалежність України і всі ваші національні права. Ми лише бажаємо допомогти вам замінити ваш уряд Центральної Ради, який є буржуазною установою, урядом селян і робітників. Генеральний секретаріат не хоче укладати миру, він продався Антанті; він не прагне націоналізувати заводи і просто так вам землю не дає, йому завжди потрібен закон, порядок, точнісінько, як цей проклятий уряд Керенського, який нам вдалося повалити”. Але їхні слова ніколи не відповідали дійсності. Щойно вони захопили Харків, то відразу проголосили свій уряд – “об’єднання народу Української Соціалістичної Советської Республіки”, що було фікцією, яка, проте, цілком служила для пропаганди: саме від імені цієї фальшивої влади більшовики продовжили свій кривавий наступ на Київ. На початку січня 1918 р. совети захоплювали місто за містом, повсюди спалахували заворушення, які організовували їхні агенти. Українські політики вирішили до кінця стояти за мету. Але сили були нерівні. Вторгнення червоних, Крути, падіння Києва, свою відставку, звірства Муравйова в Києві – все це згадує О. Шульгин у своїй книзі, пише про український опір більшовикам, який вони зустріли в Україні. “Уперта наполегливість, яку відтоді проявив український народ у своєму протистоянні загарбникам із півночі... Ніде, крім гірських районів Кавказу, московські правителі не стикалися з такою кількістю труднощів, як в Україні. У 1919, 1921 та 1922 роках їм довелося утримувати майже всю свою армію в Україні для боротьби спочатку з регулярною армією Української Демократичної Республіки на чолі із Симоном Петлюрою, а згодом із повстанцями, на чиєму боці були симпатії всієї країни...” (с. 140–160).

У додатку № 1 вміщено статтю О. Шульгина “Пам’яті Леонтовича”, надруковану у ж. “Тризуб”, ч. 15, 1935 р. У цій статті-некролозі автор висловлює жаль з приводу втрати свого друга Володимира Леонтовича, учасника визвольного руху, члена Старої громади, члена ТУП-у, співробітника “Київської Старини”, “Ради”, “Літературно-Наукового Вістника”, члена Центральної Ради, міністра справ хліборобських, автора одного з найдемократичніших у світі Земельного закону, громадського діяча, письменника (с. 162–167).

Слід зазначити, що у книзі дуже ґрунтовно і інформативно подано коментарі і примітки. Загалом, книга справляє дуже гарне враження. Легко читається, веде читача тими грізними і, водночас, героїчними й трагічними роками спокійно і реалістично, адже її написав очевидець, учасник тих подій, історик, дипломат, який був у їх епіцентрі, і мав активну патріотичну позицію щодо боротьби за незалежність України. Шкода лише, що ця книга так довго йшла до українського читача. Можливо, якби її вчасно вдумливо прочитали на Заході і одночасно якомога ширше донести до читачів в Україні, то можна було б по-іншому подивитися на події 1917–1923 рр. Раніше, ще до 2014 р., більше українців могли б усвідомити суть московського “братерства” та зрозуміти суть “руського міра” й уникнути чергового московського “визволення”, яке ми зараз маємо.

Але віримо Олександрю Яковичу, його словам: “Коли впертість народу доблесна, не треба боятися за його майбутнє: Україна буде вільною і незалежною”.

Тетяна Антонюк, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ імені В. І. Вернадського (Київ, Україна),

Tetiana Antoniuk, Leading Researcher at the Department of Foreign Ukrainian Studies of Book Studies Institute at the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-6446-2795

E-mail: zabula_@ukr.net

Received: 15.12.2023

Advance Access Published: December, 2023